

Ilm yo‘li variativ dastur asosida bolalarni maktabga tayyorlashning ahamiyati

Salavatova Xurshida San‘at qizi

Urganch davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta‘lim metodikasi kafedrası
o‘qituvchisi

Jumaniyoziva Matluba

Urganch davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Bolalarni “Ilm yo‘li” variativ dasturiga qiziqtirish va alohida ehtiyojga ega bolalar inklyuziyasi va “Ilm yo‘li” variativ dasturi inklyuziv ta‘limning tamoyillarga tayanishi haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar. “Ilm yo‘li”, rivojlanish, ta‘lim, tarbiya, inklyuziv ta‘lim, qiziqish, qobiliyat, o‘yinlar.

“Ilm yo‘li” variativ dasturi mualliflarining nazarida, maktabgacha ta‘lim tashkiloti ta‘lim-tarbiya vazifasini amalga o‘shirish bilan birgalikda, bola hayotiy faoliyatining asosiy sohasi hamdir. Shu munosabat bilan, mazkur dasturda aynan pedagog har bir bolaning ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish huquqini ta‘minlashi lozim degan g‘oyani ilgari suradi. Bu jarayonda bolalarning zaif toifasiga alohida e‘tibor talab etiladi. Jamoada bolalar bir-biri bilan o‘zaro aloqa bog‘lashga, jinsi, irqi, millati, madaniyati, tili, e‘tiqodi, yoshi, alohida talab-ehtiyojlari, oilaning tuzilishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy holatidan qat‘i nazar, boshqa kishilar bilan do‘stona munosabatlar o‘rnatishga o‘rganadi.

“Ilm yo‘li” variativ dasturi inklyuziv ta‘limning quyidagi tamoyillariga tayanadi:

- Insonning qadr-qimmatini uning qobiliyati va erishgan yutuqlari bilan belgilanmaydi;
- Har bir inson his etish va fikr yuritishga qodir;
- Har bir inson muloqot yuritishga va uning fikrlari e‘tirof etilishiga haqlidir;
- Barcha kishilar bir-biriga ehtiyoj sezadi;
- Chinakam ta‘lim muayyan o‘zaro munosabatlar doirasidagina amalga oshirilishi mumkin;
- Barcha insonlar qo‘llab-quvvatlashga va tengdoshlar bilan do‘st bo‘lishga ehtiyoj sezadi;
- Ta‘lim olayotganlar uchun ijobiy yutuqlarga erishish qo‘lidan kelmaydigan ishdan ko‘ra, uddalay oladigan ishda ko‘proq namoyon bo‘ladi;

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Issue 5. May 2024

- Rang-baranglik inson hayotini boyitadi;
- Bir-birimizdan farq qilishimiz va har birimiz individual shaxs ekanimizni tan olish;
- Rivojlantiruvchi dasturlarning individuallashtirishini ta'minlash, ya'ni dasturlarni har bir bolaning birgalikdagi faoliyat doirasidagi talab-ehtiyojlari hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti va majburiy bir yillik maktabga tayyorlov guruhlarining umumiy maqsadlarini e'tiborga olgan holda tuzish;
- Ta'lim-tarbiya jarayonida bolalarning o'qishini, ularning rivojlanishi va maktabgacha ta'lim tashkiloti hayotida faol ishtirokini qo'llab-quvvatlash borasida qimmatli uslubiy tajriba to'plash;
- Barcha bolalar bir xil taqdirlanishi lozim;
- Yosh xususiyatlariga mos bo'lgan umumiy o'quv rejasidan foydalana olish imkoniyatini yaratadigan ta'limning differensiyalashgan strategiyalariga tayanish;
- Maktabgacha ta'lim tashkiloti va qisqa muddatli guruhlarini bolaning talab-ehtiyojlariga uzluksiz moslashuvini ta'minlash;
- bolalarni bir yillik majburiy maktabga tayyorlash bo'yicha guruhlar va maktabgacha ta'lim tashkilotining bolaning talab-ehtiyojlariga doimiy moslashtirilishini ta'minlash.

Inklyuziv ta'lim prinsiplar jihatdan yangicha tizim bo'lib sanaladi. Bu shuni anglatadiki, bunda pedagoglarga ta'lim jarayonini tuzib chiqishda alohida olingan bolaning, ayniqsa, notipik rivojlanishga ega bolalarning fiziologiyasi va psixikasi rivojlanishi bilan bog'liq bo'ladigan individual o'ziga xosliklarini hisobga olishlari kerak bo'ladi.

“Ilm yo'li” variativ dasturida “Inklyuziv ta'lim” haqida so'z yuritilar ekan, bu mamlakatimizda “Bola huquqlari to'g'risida”gi qonunning amalda ishlayotganligi va imkoniyati cheklangan bolajonlarning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishlari uchun olib borilayotgan islohotlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi.

Research Science and
Innovation House

Bolaning so‘z boyligi oshadi, nutqqa nisbatan qiziqish uyg‘onadi, unda mazmunli gapirish, boshlang‘ich til bo‘yicha ma‘lumotga ega bo‘lish, badiiy adabiyotga muhabbat shakllanadi. Jamoada o‘zini tutish, savollarga javob berish, kattalar bilan muloqotga kirishish va ular oldida so‘zlash, shaxsiy qarorlarini qabul qilish, boshqalarga namuna bo‘lish, qiyin vaziyatlarda amaliy yechim topish uchun intilish ko‘nikmalari rivojlanadi. Bolada qo‘l barmoqlari mayda motorikasi rivojlantirilib, yozuv malakalari shakllanadi. Ular qog‘ozda to‘g‘ri chiziqlar, so‘zlar va qisqa gaplarni yozadi, yozuv qatorini aniqlay oladi, qo‘lni uzmasdan nuqta chiziqlarni birlashtirib rasm chizish malakalari shakllanadi. Bolani bu yosh davrida og‘zaki nutq asosiy o‘rinni egallaydi. Nutq rang-barang ifodali tovushlar yig‘indisidir. U bolani ertaga maktabda muvaffaqiyatli o‘qishi uchun zamin yaratadi. “So‘z boyligi - deb ta’kidlagan edi Q.Shodiyeva - bolaga barcha mashg‘ulotlarda beriladigan bilimlarni tez va puxta o‘zlashtirib olish va bu bilim, tushunchalarni nutq orqali ifodalash imkonini beradi”. Bola nutqining rivojlanishi bevosita uning lug‘atiga bog‘liq. Albatta shuni ta’kidlash lozimki, bolaning lug‘at boyligi bola dunyoni anglashi orqali ifodalanadi. Bola ma‘lumotlarni atrof-muhitni kuzatish, ota-onalar, kattalar, tarbiyachilar, o‘rtoqlari, kitoblar, filmlar, mashg‘ulot va o‘yinlar orqali oladi. Bularning barchasida bolaga ma‘lumotlar og‘zaki nutq orqali beriladi. Buning natijasida bolaning lug‘at boyligi oshib borishi, u so‘zlar, ularning ma‘nosi, ularni qo‘llab, gaplarni grammatik jihatdan to‘g‘ri tuzishni, to‘g‘ri tovush talaffuzini amalga oshirishi zarur. Bolaga bu ma‘lum qiyinchiliklarni tug‘diradi. Bu jarayon boladan aqliy faollikni talab etadi.

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Issue 5. May 2024

Bunda tarbiyachilar tomonidan bolani nutqini rivojlantirish va uni savodxonligini amalga oshirish bo'yicha tizimli ta'lim-tarbiyaviy ishlar amalga oshirilishi zarur. Bu jarayonlar ilk qadam o'quv dasturi va ilm yo'li variativ o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va majburiy tayyorlov guruhlarida nutq o'stirish mashg'ulotlari, rivojlanish markazlari, sayr, ekskursiyalar orqali mustahkamlanadi. Tarbiyachilar tomonidan bolalarni o'qish va yozish malakalarini shakllantirish maktabgacha yoshga doir maxsus metodikalar orqali olib boriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda maktab ta'limiga tayyorlash hamda unda savodxonligini rivojlantirish quyidagi talablarga bo'ysunadi.

- bolani rivojlantirishga qaratilgan qulay, do'stona, xavfsiz muhitni yaratish. Bolalar jamoasida do'stona munosabatni qadrlash. Bolaga yo'naltirilgan ta'limga yondashuv asosida ta'lim -tarbiya berish, uzoq davom etadigan mashg'ulotlar bilan emas, balki bolada qiziqishni uyg'otadigan, uni hayratlantiradigan o'yinlardan iborat ta'limiy jarayonlarni tashkil etish. O'yindan asosiy ta'limiy faoliyat sifatida foydalanish. Didaktik vositalarni keng qo'llash.

- bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning xotirasi, diqqati, nutqi, tafakkurini inobatga olish. Bolada o'qishga nisbatan xohish, istak, qiziqish uyg'otish. Kattalar tomonidan bolaga bosim o'tkazish, uning erishgan natijalaridan qoniqmaganlikni bildirish man etiladi.

- olib boriladigan ta'lim va tarbiyaviy jarayonlar ketma-ketlikda, oddiydan murakkablashib borishi zarur.

- tizimli ravishda bolada kichik yosh davridan boshlab so'zlarni to'g'ri talaffuzini rivojlantirish. Tarbiyachi o'z nutqiga nisbatan talabchan bo'lishi.

- bolalarda o'z nutqida to'g'ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruksiyalaridan va yozishning dastlabki malakalari va vositalaridan foydalana olishga bo'lgan ishonchni hosil qilish.

Umuman xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, bolalarni 6-7 yoshda maktab ta'limiga tayyorlash, ularda ertaga maktab dasturlarini yaxshi o'zlashtirishlari, shuningdek ularning intilishlari, qobiliyatlarini namoyon qilishga imkoniyat yaratadi. Bolaning so'z boyligi oshadi, nutqqa nisbatan qiziqish uyg'onadi, unda mazmunli gapirish, boshlang'ich til bo'yicha ma'lumotga ega bo'lish, badiiy adabiyotga muhabbat shakllanadi. Jamoada o'zini tutish, savollarga javob berish, kattalar bilan muloqotga kirishish va ular oldida so'zlash, shaxsiy qarorlarini qabul qilish, boshqalarga namuna bo'lish, qiyin vaziyatlarda amaliy yechim topish uchun

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Issue 5. May 2024

intilish ko'nikmalari rivojlanadi. Bolada qo'l barmoqlari mayda motorikasi rivojlantirilib, yozuv malakalari shakllanadi. Ular qog'ozda to'g'ri chiziqlar, so'zlar va qisqa gaplarni yozadi, yozuv qatorini aniqlay oladi, qo'lni uzmasdan nuqta chiziqlarni birlashtirib rasm chizish malakalari shakllanadi. Bolani bu yosh davrida og'zaki nutq asosiy o'rinni egallaydi. Nutq rang-barang ifodali tovushlar yig'indisidir. U bolani ertaga maktabda muvaffaqiyatli o'qishi uchun zamin yaratadi. “So'z boyligi - deb ta'kidlagan edi Q.Shodiyeva - bolaga barcha mashg'ulotlarda beriladigan bilimlarni tez va puxta o'zlashtirib olish va bu bilim, tushunchalarni nutq orqali ifodalash imkonini beradi”. Bola nutqining rivojlanishi bevosita uning lug'atiga bog'liq. Albatta shuni ta'kidlash lozimki, bolaning lug'at boyligi bola dunyoni anglashi orqali ifodalanadi. Bola ma'lumotlarni atrof-muhitni kuzatish, ota-onalar, kattalar, tarbiyachilar, o'rtoqlari, kitoblar, filmlar, mashg'ulot va o'yinlar orqali oladi. Bularning barchasida bolaga ma'lumotlar og'zaki nutq orqali beriladi. Buning natijasida bolaning lug'at boyligi oshib borishi, u so'zlar, ularning ma'nosi, ularni qo'llab, gaplarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzishni, to'g'ri tovush talaffuzini amalga oshirishi zarur. Bolaga bu ma'lum qiyinchiliklarni tug'diradi. Bu jarayon boladan aqliy faollikni talab etadi. Bunda tarbiyachilar tomonidan bolani nutqini rivojlantirish va uni savodxonligini amalga oshirish bo'yicha tizimli ta'lim-tarbiyaviy ishlar amalga oshirilishi zarur. Bu jarayonlar ilk qadam o'quv dasturi va ilm yo'li variativ o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va majburiy tayyorlov guruhlarida nutq o'stirish mashg'ulotlari, rivojlanish markazlari, sayr, ekskursiyalar orqali mustahkamlanadi. Tarbiyachilar tomonidan bolalarni o'qish va yozish malakalarini shakllantirish maktabgacha yoshga doir maxsus metodikalar orqali olib boriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda maktab ta'limiga tayyorlash hamda unda savodxonligini rivojlantirish quyidagi talablarga bo'ysunadi.

- bolani rivojlantirishga qaratilgan qulay, do'stona, xavfsiz muhitni yaratish. Bolalar jamoasida do'stona munosabatni qadrlash. Bolaga yo'naltirilgan ta'limga yondashuv asosida ta'lim -tarbiya berish, uzoq davom etadigan mashg'ulotlar bilan emas, balki bolada qiziqishni uyg'otadigan, uni hayratlantiradigan o'yinlardan iborat ta'limiy jarayonlarni tashkil etish. O'yindan asosiy ta'limiy faoliyat sifatida foydalanish. Didaktik vositalarni keng qo'llash.

- bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning xotirasi, diqqati, nutqi, tafakkurini inobatga olish. Bolada o'qishga nisbatan xohish, istak, qiziqish

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Issue 5. May 2024

uyg‘otish. Kattalar tomonidan bolaga bosim o‘tkazish, uning erishgan natijalaridan qoniqmaganlikni bildirish man etiladi.

- olib boriladigan ta‘lim va tarbiyaviy jarayonlar ketma-ketlikda, oddiydan murakkablashib borishi zarur.

- tizimli ravishda bolada kichik yosh davridan boshlab so‘zlarni to‘g‘ri talaffuzini rivojlantirish. Tarbiyachi o‘z nutqiga nisbatan talabchan bo‘lishi.

- bolalarda o‘z nutqida to‘g‘ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruksiyalaridan va yozishning dastlabki malakalari va vositalaridan foydalana olishga bo‘lgan ishonchni hosil qilish.

Umuman xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, bolalarni 6-7 yoshda maktab ta‘limiga tayyorlash, ularda ertaga maktab dasturlarini yaxshi o‘zlashtirishlari, shuningdek ularning intilishlari, qobiliyatlarini namoyon qilishga imkoniyat yaratadi. Bolaning so‘z boyligi oshadi, nutqqa nisbatan qiziqish uyg‘onadi, unda mazmunli gapirish, boshlang‘ich til bo‘yicha ma‘lumotga ega bo‘lish, badiiy adabiyotga muhabbat shakllanadi. Jamoada o‘zini tutish, savollarga javob berish, kattalar bilan muloqotga kirishish va ular oldida so‘zlash, shaxsiy qarorlarini qabul qilish, boshqalarga namuna bo‘lish, qiyin vaziyatlarda amaliy yechim topish uchun intilish ko‘nikmalari rivojlanadi. Bolada qo‘l barmoqlari mayda motorikasi rivojlantirilib, yozuv malakalari shakllanadi. Ular qog‘ozda to‘g‘ri chiziqlar, so‘zlar va qisqa gaplarni yozadi, yozuv qatorini aniqlay oladi, qo‘lni uzmasdan nuqta chiziqlarni birlashtirib rasm chizish malakalari shakllanadi. Bolani bu yosh davrida og‘zaki nutq asosiy o‘rinni egallaydi. Nutq rang-barang ifodali tovushlar yig‘indisidir. U bolani ertaga maktabda muvaffaqiyatli o‘qishi uchun zamin yaratadi. “So‘z boyligi - deb ta‘kidlagan edi Q.Shodiyeva - bolaga barcha mashg‘ulotlarda beriladigan bilimlarni tez va puxta o‘zlashtirib olish va bu bilim, tushunchalarni nutq orqali ifodalash imkonini beradi”. Bola nutqining rivojlanishi bevosita uning lug‘atiga bog‘liq. Albatta shuni ta‘kidlash lozimki, bolaning lug‘at boyligi bola dunyoni anglashi orqali ifodalanadi. Bola ma‘lumotlarni atrof-muhitni kuzatish, ota-onalar, kattalar, tarbiyachilar, o‘rtoqlari, kitoblar, filmlar, mashg‘ulot va o‘yinlar orqali oladi. Bularning barchasida bolaga ma‘lumotlar og‘zaki nutq orqali beriladi. Buning natijasida bolaning lug‘at boyligi oshib borishi, u so‘zlar, ularning ma‘nosi, ularni qo‘llab, gaplarni grammatik jihatdan to‘g‘ri tuzishni, to‘g‘ri tovush talaffuzini amalga oshirishi zarur. Bolaga bu ma‘lum qiyinchiliklarni tug‘diradi. Bu jarayon boladan aqliy faollikni talab etadi. Bunda tarbiyachilar tomonidan bolani nutqini rivojlantirish va uni savodxonligini

amalga oshirish bo'yicha tizimli ta'lim-tarbiyaviy ishlar amalga oshirilishi zarur. Bu jarayonlar ilk qadam o'quv dasturi va ilm yo'li variativ o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va majburiy tayyorlov guruhlarida nutq o'stirish mashg'ulotlari, rivojlanish markazlari, sayr, ekskursiyalar orqali mustahkamlanadi. Tarbiyachilar tomonidan bolalarni o'qish va yozish malakalarini shakllantirish maktabgacha yoshga doir maxsus metodikalar orqali olib boriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda maktab ta'limiga tayyorlash hamda unda savodxonligini rivojlantirish quyidagi talablarga bo'ysunadi.

- bolani rivojlantirishga qaratilgan qulay, do'stona, xavfsiz muhitni yaratish. Bolalar jamoasida do'stona munosabatni qadrlash. Bolaga yo'naltirilgan ta'limga yondashuv asosida ta'lim -tarbiya berish, uzoq davom etadigan mashg'ulotlar bilan emas, balki bolada qiziqishni uyg'otadigan, uni hayratlantiradigan o'yinlardan iborat ta'limiy jarayonlarni tashkil etish. O'yindan asosiy ta'limiy faoliyat sifatida foydalanish. Didaktik vositalarni keng qo'llash.

- bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning xotirasi, diqqati, nutqi, tafakkurini inobatga olish. Bolada o'qishga nisbatan xohish, istak, qiziqish uyg'otish. Kattalar tomonidan bolaga bosim o'tkazish, uning erishgan natijalaridan qoniqmaganlikni bildirish man etiladi.

- olib boriladigan ta'lim va tarbiyaviy jarayonlar ketma-ketlikda, oddiydan murakkablashib borishi zarur.

- tizimli ravishda bolada kichik yosh davridan boshlab so'zlarni to'g'ri talaffuzini rivojlantirish. Tarbiyachi o'z nutqiga nisbatan talabchan bo'lishi.

- bolalarda o'z nutqida to'g'ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruksiyalaridan va yozishning dastlabki malakalari va vositalaridan foydalana olishga bo'lgan ishonchni hosil qilish.

Umuman xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, bolalarni 6-7 yoshda maktab ta'limiga tayyorlash, ularda ertaga maktab dasturlarini yaxshi o'zlashtirishlari, shuningdek ularning intilishlari, qobiliyatlarini namoyon qilishga imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh.Q., Qayumova N.M., Agzamova M.N., “Maktabgacha pedagogika” T.: Tafakkur, T-2019. Darslik.
2. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. T.: Tafakkur bo'stoni. 2013 y. Darslik.
3. Qayumova N.M. Maktabgacha pedagogika. T.: TDPU -2013y. O'quv qo'llanma.
4. Djurayeva D.R. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari. T.: 2015y. O'Zpfiti. Uslubiy qo'llanma.
5. Djurayev R.X. Ta'lim menejmenti. T.: 2006y. O'quv qo'llanma.
6. F.R.Qodirova. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. T-“ISTIQLOL, 2006y. O'quv qo'llanma.
7. D.R.Babayeva. “Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi” T.: “Barkamol avlod fayz” 2018y. Darslik.
8. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi. T-2022y.
9. Yo'ldoshev J. “Ta'lim yangilanish yo'lida” T.: O'qituvchi. 2000 yil.
10. O'zbekiston Respublikasi Ilk va maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga qo'yiladigan davlat talablari.T.: 2018.

**Research Science and
Innovation House**